

О СИЛЕ В ФОРМИРОВАНИИ РАЗУМА
МЕСТО ВЫЗЫВАНИЯ

Хаққулова Дилшода Абдувасиевна

Азия Международный Университет учитель

Аннотация : это читатель в статье мышление информация художественный место литературы , чтения в развитие аспекты внимание фокус в частности освещенный .

Ключевые слова : книга , чтение , знания . сокровище , искусство литература , работа анализ, книга чтение

" Книга Это персона для счастливый учитель Драгоценный книги каждый в минуту нас из мудрецов знание сокровище с привычный " - написал был большой мыслитель наши мудрецы . Особенно будущее поколение в сердце с детства к книге был любовь да делать Это необходимо . Президент Шаукат Мирзиёев к до толкнул Пять важный в 4-й инициативе инициативы молодежь среди « Читающих продвигать достигать в соответствии с очень много дела брать собирается Студенты между " Йош «читательские » конкурсы наших детей к книге был любовь более увеличивается и их мышление расширяется . Художественный литература человека духовность , духовность , манеры , люди с отношение , обращение культура , интеллект глубина более поднимает . Мужчина в сердце прохождение бесчисленное множество мысли , вопросы отвечать дающий уникальный , счастливый компаньон этот художественный это литература . В этом слова Бенхойя к власти конечно быть может Он такой мощный потому что он человек в сердце тонкий опыт вот и все слово через выражение будет сделано .

Литературовед Умарали Норматов говорит о книге: «Ясно как день, насколько важна книга в жизни и развитии человечества, в том числе нации, и развитии личности, и что ни один инструмент не может ее заменить. Вспомните книжную историю разных стран и народов на земле, историю народов и наций этой страны, их наблюдения, мечты, горести и печали – все это запечатлено в книге. Действительно, всю свою духовную и духовную пищу мы получаем из книг. Потому что, как сказал учитель, в книге воплощены все исторические эволюции, разум и мудрость предков. Ни для кого не секрет , что наш народ испокон веков прекрасно владел турецким, персидским и арабским языками, изучал Навои-хана, Бедиль-хана, Яссави-хана, умел наблюдать тонкие аспекты газельной поэзии , и обращал внимание на суть слов. Во всем этом книга была счастливым спутником.

Для формирования любви молодого поколения к книгам и ощущения удовольствия от чтения особое значение имеет глубокое использование слова на занятиях по литературе, изучение произведения и его анализ. Для этого учителю следует прежде всего внимательно изучить художественное произведение и различить его во всех мелких деталях. Из этого только позже из студентов в сердце художественный работы эффективность и несравнимость доставляет занимает Литературовед ученый А. Расулов чтение в частности так говорит : « Читай , спи». в процессе в создании разумное лидерство Точнее , читатель – это целое без принятие деятелю , хозяину становится Работа учиться , на самом деле , сам для исполнение это достичь Читатель книг на мероприятия вмешивайтесь , герои оживляет их слова слышит , духовный случаи чувствуется сердцем » . Действительно , читатель художественный работа чтение в течение героя каждый один опыт его собственный опыт такой как принятие делает

Его грусть и к его радости партнер будет Хар один своего опыта единственный и беспристрастный свидетель будет Героя достигнуто успех и его который книга о информация иметь существование мысль если он ходит , то и студент книга с привычный это происходит чувствуется от души . Студент где уровень много книга чтение если он это сделает , самое то Сара работает глубокий понимает Книга через это собственный история , личность зная занимает Студенты межличностный доброта , друг друга уважать делать и ценить такой как концепции книга через улучшит . Вот почему к литературе тоже персона души зеркало как Считается . Мужчина в его жизни происходящий осложнения литература отражение делает Читатель книг студент большинство художественный работать обращаться когда он это сделал работа героя простой семья ребенок дело в том, что и его тяжелая работа с взрослый и весь сила знание получить тратя в жизни достойный на сиденье иметь что это было в частности заявление будет сделано .

Романтика жанр основной фундамент созданный любимый « Откан » нашего писателя Абдуллы Кадыри . дней », « Из Михраба « Скорпион » работает молодые и старые - все с языка глубоко укоренившийся большинство Сара это одна из работ . В этом месте « От алтаря « Скорпион » . чтение когда мы это сделаем Анвар символ получит если так , то изначально героя его семья там окружение , родители профессия о информация иметь мы будем « Бахмальбофда » произведения бедный один семья по имени " в сезоне Анвара рождение следующее описывает . « Матери рожденный их дети тебе « Желание за желанием полученный мой ребенок » — как; отцы : « Бог отдал « Мальчик », сказал он они будут , но наши Анвар если просьба матери тот, кто получил « не говоря описывает . То есть Анвар бедный и едва сводит концы с концами бедный один семьи желчный пузырь тот факт , что « его родители по их желанию против « рожденного ребенок существо , его сколько несколько дней к миру посещать соседи хранящий тайну между своими безымянный лечь такой как выражения через к ручке получил В этом месте писателя слова умело использовал его что это такое? из пунктуации доказательство дам . Известно , что мир гибкий и один в месте стабильный стоя возможно, нет Время проходить с изменено и обновлено идет Их содержание и к точке смотреть Если бросили , поменяйте только в виде проявление будет В содержании и в некотором смысле емкость есть . Анвара с детства просто расслабься что он ребенок родители в груди незрелость и мать из-за любви эквивалент способ взросление судьба снижаться это вердикт . Его счастливый половина этого урок в процессах друзьям присоединиться от неспособности знать может Его собственный одинаковый дети с маленький контакт сделать с ними меньше вмешательство , избыток играть или смеяться и всегда его в глазу один маш лечь жизнь сложности рано потому что он понял . Его этот уровень печали причина десять три в возрасте третий семья это увидеть . Потому что его сестры дома собаки придурки под взрослый ребенка этот до жизнь рано поднятый никогда Это ни для кого не секрет .

Сиротство его грудь раздавить такой как отсутствие , беспомощность молодой ребенка сердце к горю заполнен был Анвар жизни все сложности терпеть , терпение с наука учеба , его десять три в возрасте школа программа закончил , молодой хотя , халфалик , вот это для учителя помощь делать его знание прилежный с от обучения

доказательство дам . Его урок от тренировки пустой во время Из произведения Саади « Гюлистан » . один Сколько абзацев читать , их значения с запоминать его к знаниям от жажды доказательство дам .

У студентов Анвар символ и его детство , младенчество сложности его к знаниям жажда в частности воображение просыпается и они также непроизвольны Анвар нравиться быть желание начинается

Мужчина сердце с детства к природе и в этом к красота , цветникам смущенный будет Почувствуйте эту красоту возьми , его для психики является типичным . Наш герой Детство Анвара большинство хороший пила место цветник и в этом цветы что это было писатель навык с описывает .

Человек идеальный существование в образовании семья , образование и окружающая среда где уровень эффект достигать всем очевидно . Это с вместе Аллах отдал не забывая о способности Это необходимо Анвара мать вот и все аспекты в описании писатель весь тонкость с подходы. Анвар цветы осторожность с обслуживание делать им был любовь Ране был любовь с в сравнении будет Имя к телу и ради этого в соответствии с упал Рана не только внешний красота с сердце красота отдельно с стоит Цветок красота с Раны красота точно один что-то . Рана один в Хусне нет , но В Ране интеллект , чтение был любовь и меньше у девочек происходящий храбрость в этом это воплощение . « Смелая » работа названная девочка в сезоне этого свидетель быть может Его Анвар был чистый любовь каждый как от богатства начальство стоит Его в сердце осторожно пришел любовь , верность , уникальность сердце руда был любовь Для него дух храбрость и сила в подарке достаточно Рана Чин в некотором смысле храбрость символ признание как потому что это возможно такой храбрость из рук каждого не придет Он его уникальный к драгоценности храбрость из-за достигать взял Слово « Перспектива » . каждый ВОЗ иначе понимает . Не только это Анвар , может быть Рана тоже собственный перспектива один любовь через кто видит храбрый являются героями .

из студентов сегодняшняя молодежь с работа герои в середине который с точки зрения зависимость и другой сторона в частности мнения с делюсь ими зная их мнение получать возможно.В работе каждый один героев состояние , менталитет , мировоззрение и работа анализ в частности студенты с споры брать если ты пойдешь , мама наш язык богат и несравненность , работа язык и очарование , он для психики они чувствуют эффект и понимать они получают. Вот почему Мы читаем для этого от семьи , от наших родителей начнем , следующий поколение умственный потенциал широкий , глубокий и умный будет.

Использовал книги

1. Maxmudova, N. (2018). THE ROLE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE INNOVATIVE TRAINING PROCESS. Экономика и социум, (3 (46)), 34-36.
2. Hikmatovna, M. N. (2023). Goals and Tasks of Education. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(9), 360-362.
3. Hikmatovna, M. N. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISH JARAYONIDA QO'LLANILADIGAN METOD VA VOSITALAR. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 339-344.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-3

4. Hikmatovna, M. N. (2023). Tarbiyaning Maqsad Va Vazifalari. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(9), 386-388.
5. Mahmudova, N. H. (2023). Influence of family environment on personal socialization. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 440-446.
6. Nigora Hikmatovna Mahmudova. (2023). BASIC TASKS OF TEACHING THE SCIENCE OF "EDUCATION" IN PRIMARY GRADES. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 447-452.
7. Hikmatovna, M. N. (2024). Shaxs kamoloti ijtimoiy-biologik hodisa, pedagogik jarayon obyekti va subyekti sifatida. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 2(1), 31-43.
8. Sobirovna, S. Y. (2023). O 'YIN ORQALI BOLA TAFAKKURI VA NUTQINI OSTIRISH. SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR, 1(3), 93-99.
9. Yulduz, S. (2023). KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA BOLALAR NUTQI VA TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 23(2), 87-92.
10. Yulduz, S. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA EKOLOGIK TA'LIM BERISHNING O'ZIGA XOSLIGI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(3), 124-129.
11. Sobirovna, S. Y. (2022). PEDAGOGNING KREATIVLIGI BOLALAR IJODIY RIVOJLANISHINING ZARUR SHARTI. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 219-220.
12. Sobirovna, S. Y. (2022). KICHIK MAKTAB YOSHDAGI O 'QUVCHILAR BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 158-160.
13. Sobirovna, Y. S. (2023). Methods and Tools of Economic Education in Preschool Children. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(9), 109-115.
14. Sobirovna, S. Y. (2023). METODIST FAOLIYATI ASOSLARI. SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR, 1(5), 108-114.
15. Sobirovna, S. Y. (2023). Creativity in the work of an educator. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 361-367.
16. Sidiqova Yulduz. (2024). SYUJETLI-ROLLI O'YINLARNING BOLA FAOLIYATIDAGI AHAMIYATI. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 2(1), 44-51.
17. Sidiqova Yulduz Sobirovna. (2024). МАКТАБГАЧА TA'LIMDA NUTQ, MULOQOT O'QISH VA YOZISH MALAKALARINING SOHALARI. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 2(1), 52-62.
18. Sobirovna, S. Y. (2024). AESTHETIC EDUCATION AS A TOOL TO LEAD CHILDREN TO PERFECTION. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(2), 354-367.
19. Yulduz, S. (2024). Estetik tarbiya bolalarni komillikka yetaklovchi vosita sifatida. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 2(2), 95-106.
20. Isomova, FATQ (2022). THE IMPORTANCE OF SPEECH DEVELOPMENT ACTIVITIES IN PREPARING CHILDREN FOR SCHOOL EDUCATION IN PRESCHOOL

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(1), 947-949.

21. G'aniyevna, P. R. F. (2022, June). MAKTABGA TAYYORLOV GURUHLARI UCHUN SAVODXONLIKKA O'RGATISH MASHG'ULOTLARIDA, A'HARF-TOVUSHINI O'RGATISH METODIKASI. In E Conference Zone (pp. 38-41).
22. O'ktam qizi Buxoro, S. M. (2022). BOLANING NUTQINI RIVOJLANTIRUVCHI O 'YINLAR. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 484-486.
23. Oktam's, S. M. (2023). Methods and Tools of Speech Development of Small Group Children in Preschool Education Organization. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(9), 104-108.
24. O'ktam qizi Shukurova, M. (2023). Speech grow up in training using interactive methods. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 357-360.
25. O'ktam qizi Shukurova, M. (2023). The importance of genres of folklore in the education of preschool children. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 96-99.
26. Shukurova, M. (2023). METHODS AND METHODS OF INCREASING CHILDREN'S SPEECH IN A PRESCHOOL ORGANIZATION. Modern Science and Research, 2(10), 477-480.
27. Ruziyeva, M. Y. (2020). About color symbols in folklore. Journal of critical reviews. ISSN-2394-5125 VOL, 7.
28. Ruziyeva, M. Y., & Aslonova, S. S. (2021). Theoretical and Practical Foundations of Teaching Folklore In Primary School. Middle European Scientific Bulletin, 10.
29. Ruziyeva, M. Y., & Lobar, S. (2023). Lyro-epic literary fairy tales in uzbek children's literature.
30. Yoqubovna, R. M. (2017). Expression of Attitude to Colors in Turkic National Ritual Songs. ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 6(1), 54-68.
31. Yokubovna, R. M. (2020). About color symbols in folklore. JCR, 7(17), 461-466.
32. Ruziyeva, M. Y., & Lobar, S. (2023). Lyro-epic literary fairy tales in uzbek children's literature.
33. Bahriyevna, P. N., & Ro'ziyeva, M. Y. (2023). Reforms and Innovations in the Educational System in Uzbekistan. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(6), 47-51.
34. Ro'ziyeva, M. Y. (2020). COLOR SYMBOLISM IN UZBEK FOLKLORE. Theoretical & Applied Science, (5), 277-284.
35. Ruzieva, M. Y. (2022). SYMBOLISM OF MYTH, SYMBOL AND COLOR. Ann. For. Res, 65(1), 2719-2722.
36. Ruzieva, M. (2016). Colour and its psychoanalytical interpretation in folklore. Язык и культура (Новосибирск), (23), 127-130.
37. Ro'ziyeva, M. Y. (2020). Color symbolism in Uzbek folklore. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (85), 277-284.

38. Bahrievna, P. N., & Ro'ziyeva, M. Y. (2023). Reforms and Innovations in the Educational System in Uzbekistan. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(6), 47-51.

39. Ro'ziyeva, M. Y. (2021). O'qish darslarida fasllar bilan bog'liq matnlar va ularning ahamiyati: DOI: 10.53885/edinres. 2021.86. 66.011 Ro 'ziyeva MY, Boshlang 'ich ta'lim nazariyasi kafedrasida mudiri, fffd (PhD) Madinabonu Xayrulloeva, BuxDU, boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4 kurs talabasi. In Научно-практическая конференция (pp. 23-24).

40. Ro'ziyeva, M. (2021). FOLKLORSHUNOSLIKDAGI YANGI BOSQICHLAR VA ULARNING TA'LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI: Mohichehra Ro'ziyeva, BuxDu Boshlang'ich ta'lim nazariyasi kafedrasida mudiri, PhD, dotsent. In Научно-практическая конференция (pp. 21-22).

